

Вершинин С.Р.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОНСУЛЬСТВА КАФФА В XIII–XIV ВЕКАХ (СТРУКТУРА ГОРОДА И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ)¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучено внутренне социально-политическое устройство Консульства Каффа XIII–XIV веков, разобраны основные государственные институты, регулирующие различные сферы жизни консульства. Рассмотрено устройство города, а также структура городской администрации.

Ключевые слова: история Крыма, Каффа, Консульство Каффа, Генуэзская республика, Генуэзская Газария.

Abstract. The article examines the internal socio-political structure of the Kaffa Consulate of the 13th–14th centuries, and examines the main state institutions regulating various spheres of life of the consulate. The structure of the city, as well as the structure of the city administration, are considered.

Key words: history of Crimea, Caffa, Consulate of Caffa, Genoese Republic, Genoese Gazaria.

По своему политическому устройству Светлейшая Республика Генуя представляла собой крайне децентрализованное талоссократическое государство. Великое множество факторий, разбросанных на территории Восточного средиземноморья, таким образом, пользовались достаточно широкой степенью автономии. Некоторые из них располагались на территории Крымского полуострова и Северного Причерноморья. История появления генуэзских поселений в пределах столь отдаленных от метрополии территорий берет свое начало во второй половине XIII века и тесно связана с происходившими в это время процессами, проходившими на территории Восточного средиземноморья. В первую очередь, стоит вкратце описать ту ценность, которую данный регион представлял для богатейших итальянских торговых республик.

Монгольское завоевание 40-х годов XIII столетия привело к смещению основных торговых маршрутов, обеспечивающих товарообмен между Европой и Азией, на север – в район Северного Причерноморья [5, с. 222]. Таким образом, размещение торговых терминалов на пути его следования, несло для европейцев невероятную выгоду. Первыми, однако, на территории Северного Причерноморья открыли свои фактории не Генуэзцы, а их основные конкуренты за господство в восточном средиземноморье – венецианцы. Основанную на месте античного Танаиса факторию Тану, венецианцы использовали, в основном как перевалочный пункт [2, с. 3]. Однако, реставрация Византийской империи, произошедшая в 1261 году при поддержке Генуэзской республики, серьезным образом изменила баланс сил в Восточном Средиземноморье. Венеция потеряла все предоставленные ей латинским

¹ Научный руководитель – С.Г. Бочаров, кандидат исторических наук, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», ведущий научный сотрудник «Историко-археологической лаборатории по комплексному изучению Византийского Причерноморья» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

императором торговые преференции (которые теперь достались генуэзцам) и на весьма длительный срок лишилась возможности плавания и торговли на территории черного моря. Так, на некоторое время Генуэзцы получили монопольное право на торговлю в черном море и обширные торговые привилегии в Константинополе, где были открыты генуэзские торговые фактории Пера (Галата). Известные науке источники не предоставляют точной информации, с какого момента генуэзцы стали располагать на территории Крыма и Северного Причерноморья свои торговые поселения. Господствующее в современной науке мнение гласит, что это стало следствием сделки Генуэзцев с Оран-Тимуром, племянником хана Золотой Орды и властителем Крыма [2, с. 6]. Итогом данной сделки является приобретение Генуэзской республикой небольшого участка земли на крымском побережье Черного моря. Именно там, на месте бывшего Древнегреческого города Феодосии, была основана фактория Каффа (в российской историографии XIX века – Кафа). С течением времени фактория обретает статус городской коммуны. Известен устав города Каффы 1290 года, регулировавший администрирование коммуны. На момент своего основания в третьей четверти XIII века, Каффа представляла собой территориально ограниченное и, судя по всему, слабо организованное торговое поселение, имевшее лишь земляные укрепления. Однако, уже на момент второй половины XIV века, свидетельства путешественников из различных уголков мира описывают нам величественный город с одним из крупнейших портов черноморского побережья [1, с. 280], имеющий весьма эффективную и надежную фортификационную систему. В контексте нашей проблематики существует резон в общих чертах рассмотреть историю становления и развития Каффы, т. к. развитие это заключалось не только в экономическом росте, но и в укоренении тех институтов, которые на протяжении всего времени существования фактории регулировали различные сферы ее бытия.

Оформление небольшой торговой фактории в автономную городскую коммуну можно считать состоявшейся на момент начала 80-х годов XIII века [3, с. 49]. Высшую административную власть в городе исполнял Консул. Консул являлся выборным магистратом, причем выбор осуществлялся исключительно из числа граждан метрополии. В работе Мурзакевича “Генуэзские поселения в Крыму” приведен список из 56 консульских имен с годом принятия должности (из данных архива Банка св. Георгия) [2, с. 14]. Срок исполнения консулом своих полномочий составлял один год, по истечении которого, не зависимо от эффективности консульского правления, производилось следствие с участием специальных магистратов – синдиков. По итогу следствия решалось, насколько правомерны были те или иные решения, принятые Консулом. В качестве санкции, в случае неправомерности поступков консула, был предусмотрен денежный штраф. Данный штраф мог быть погашен за счет денежного залога, выплачиваемого консулом перед вступлением в должность. В качестве помощников (как и в Римской республике) консул располагал некоторым количеством ликторов. Помимо ликторов, консул имел двух советников и столько же помощников, составлявших совет консула [2, с. 16]. Стоит добавить, что для должностных лиц причерноморских факторий (также как и в метрополии) с середины XIVв. существовал специальный налог – сталия. При этом сбор сталий в рассматриваемом регионе составлял существенную часть доходов республики [8, с. 41].

Первые десятилетия существования были крайне неспокойными для молодого поселения. В ходе Генуэзско–Венецианской войны 1293–1299 гг. она была временно завоевана венецианскими войсками. Итоги войны все же оказались благополучны для генуэзского господства на побережье Черного моря, тогда как венецианцы на весьма длительный срок были изгнаны из данного региона. В 1298 году Каффа стала целью похода хана Ногая, а уже в первой четверти XIV века, фактория была разрушена ханом Тохту [3, с. 50]. Однако, данное событие не стало концом пребывания генуэзцев в регионе. Уже при наследнике хана Тохту – хане Узбеке (понимавшем

выгоды средиземноморской торговли), генуэзцам было позволено вернуться на покинутые ими земли. Вышеописанные события наиболее ярко продемонстрировали необходимость некоторых перемен в администрировании фактории. В метрополии создается специальный коллегиальный орган: “*Officium Gazarie*” [6, с. 172]. Данным органом в 1316 году принимается специальная программа по реконструированную фактории Каффы, известная как “*Ordo de Caffa*” [6, с. 172]. Данная программа, помимо всего прочего систематизировала внутригородское устройство. С данного момента город разделялся на три основных составляющих. Административным и экономическим центром фактории являлся район *civitas*, окруженный внутренней оборонительной линией *castrum* (сооруженной в середине XIV в.) [6, с. 174]. *Civitas* был спланирован по Гиподамовой системе (комбинирование продольных и поперечных улиц) [6, с. 174], в лучших традициях античного градостроительства, возрожденных итальянским ренессансом. Население *civitas* составляли исключительно латиняне, арендовавшие землю с условием застройки ее в кратчайшие сроки. Исследователи отмечают, что подобное устройство городской планировки, помимо всего прочего, создано с целью обособить латинское население от населения иных общин [6, с. 182].

К укреплениям *civitas* (*castrum*) примыкал *burg*, иррегулярная застройка которого, серьезным образом контрастировала с четко систематизированной планировкой *civitas*. Основное его население составляли представители нелатинских народов (татары, греки, армяне и т. д.) [6, с. 179]. Как можно судить, *burg* был разделен на кварталы, имеющие ярко выраженную этноконфессиональную принадлежность [6, с. 182]. За пределами внешних фортификационных сооружений города (их строительство было начато в 80-х годах XIV в, а завершилось уже в 20-х годах XV в. [6, с. 183]) располагался *anti-burg*, по своим признакам схожий с *burg*. На момент второй половины XIV в. наблюдается значительный рост численности населения города, что в свою очередь неизбежно отразилось на территориальном расширении *burg* и *anti-burg*. Как следует из вычислений А. Л. Пономарева, общая численность населения в рассматриваемый период составляла приблизительно чуть больше 2 тыс. человек [7, с. 391], что несколько контрастирует со свидетельствами путешественников, сравнивающих Каффу с весьма крупными европейскими городами. Надзор за городом обеспечивал градоначальник [2, с. 16].

Стоит отметить, что в городе действовала, судя по всему, свобода вероисповедания, на что указывает немалое количество культовых сооружений, отличных от католических канонов (греческие, армянские церкви, синагоги, мечети), расположенных на территории *burg* и *anti-burg* [6, с. 177]. Собственно, по этим самым сооружениям и можно определять этноконфессиональную принадлежность того или иного квартала. Несмотря на, судя по всему, полное отсутствие регулирования городского строительства за пределами *castrum*, имелось одно нерушимое правило – оставлять незастроенными окрестности дороги на Солхат [6, с. 174]. Данный закон, как можно судить является следствием серьезной напряженности в отношениях Каффского консульства и Золотой Орды. В середине и во второй половине XIV в. произошел ряд военных конфликтов, шедших с переменным успехом. В конечном итоге, к 80-м годам генуэзцам удалось закрепиться на весьма обширных территориях крымского побережья, организовав на новоприобретенных землях свои торгово-оборонительные посты [6, с. 174]. Ранее под власть Каффского консула перешли некоторые фактории на Крымском полуострове, такие как Чембало. В 1365 году, под юрисдикцию Каффского правительства переходит и значимый торговый пункт Солдайя [4, с. 282].

На этом этапе стоит ознакомиться с системой администрирования сельской местности, находящейся под юрисдикцией консульства. Для администрирования местных сельских общин каффским правительством была учреждена должность

сельского правителя (в будущем – префекта), имевшего помимо всего прочего судебную власть на подконтрольной территории [2, с. 17]. Избирался сельский правитель представителями местных общин и утверждался в должности консулом.

Ввиду вышеописанных нюансов отношений между ордой и консульством, значительное внимание колониальной администрацией уделялось обороноспособности фактории. К последней четверти XIV в. была завершена основная масса фортификационных работ. Была сооружена система укреплений, состоящая из castrum, крепостной стены окружавшей burg, и расположенного в трех метрах от нее каменного рва. Стоит добавить, что городские укрепления достраивались вплоть до последних лет существования фактории [6, с. 182]. Данная фортификационная система пришла на смену земляным укреплениям, продемонстрировавшим свою неэффективность в начале XIV в. Надзор за фортификацией как в Каффе, так и в подконтрольных Каффе консульствах осуществлял комендант [6, с. 18]. Стоит добавить также, что со временем каффскому консульству стали подчиненны и некоторые другие генуэзские фактории Крымского полуострова. За колониальные войска, подконтрольные консульству отвечали два магистрата: capitano del Borgo (военачальник города) и военачальник Оргазии [6, с. 17]. Последний отвечал за наемные воска, располагавшиеся на территории консульства. Командующим флотом являлся правитель газарии. На момент своего рассвета (последняя треть XIV – третья четверть XV в.) Каффа имела огромное экономическое значение как для генуэзского господства в Черноморском регионе. В связи с этим стоит рассмотреть систему управления финансами фактории. Казна города делилась на старую, предположительно располагавшуюся в Генуе, и новую находящуюся уже в Каффе [6, с. 16]. За функционирование казны отвечал казначей.

В заключении можно сказать, что к моменту конца XIV в., из небольшой торговой фактории, Каффа превратилась в наиважнейший для Генуэзской республики экономический и политический центр в Черноморском регионе. Юрисдикция Каффского консульства распространялись на многие окрестные фактории с прилегающими к ним сельскими территориями. На момент своего рассвета Каффское консульство имело весьма сложную систему государственных институтов, регулировавших различные области жизни консульства, имели разветвленную гражданскую и военную администрацию.

Источники и литература

1. Абуабдалаха Мухаммед Ибнбатута. Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий. Пер. В. Г. Тизенгаузена. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, том I. Извлечения из сочинений арабских. СПб: гор. тип., 1884. 314 с.

2. Мурзакевич Н.Н. История генуэзских поселений в Крыму. Одесса: гор тип., 1837. 116 с.

3. Джанов А. В. Каффа и Крым во второй половине XIV в. [Электронный ресурс] // URL:

https://www.academia.edu/38378266/Corrigenda_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90_%D0%92_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_XIV_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D0%BF_1_VII_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_2018_Caffa_and_the_Crimea_in_the_second_half_of_the_XIV_century_according_to_the_books_of_Caffas_massarias_pdf

4. Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV–XV веков. Консульство Солдайское. [Электронный ресурс] // URL: http://coins.ucoz.ru/_ld/2/214_adsv-36-19-1-.pdf

5. Скржинская Е.Ч. Генуэзцы в Константинополе в XIV веке. Электронный ресурс] // URL: http://www.vremennik.biz/sites/all/files/BB01_10.pdf

6. Бочаров С.Г. Заметки путешественников XIV–XV веков о городе Каффа. Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zametki-puteshestvennikov-xiv-xv-vekov-o-gorode-kaffa/viewer>

7. Пономарев А.Л. Население и территория Каффы по данным массарии – бухгалтерской книги казначейства 1381–1382 гг. Изд. Алетейя. СПб. 200 г. 443 с.

8. Карпов С.П. Сталии – налоги на оклады магистратов генуэзских факторий Причерноморья. Анализ малоизвестных архивных источников. Электронный ресурс] // URL: <https://www.academia.edu/s/43c6bc3c4a>